

STRUCTURAL-SEMANTIC STUDY OF ECONOMIC TERMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Nasiba Nurmatova Khoshimzhanovna

Namangan State University

English language

998944354090

Abstract: Today, the terminology of the English language economy forms a part of the language lexicon from the linguistic point of view, and is distinguished by its content and structural features. In this article, the formation, development and specific derivational features of the terms used in the economy in English and the processes of terminization were studied.

Key words: term, terminology, derivation, word acquisition.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IQTISODIYOT TERMINLARINING STRUKTUR-SEMANTIK TADQIQI

Nasiba Nurmatova Xoshimjanovna

Namangan davlat universiteti

Ingliz tili

998944354090

Annotasiya: Bugungi kunda ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasi lingvistik nuqtai nazardan til leksikasining bir qismini tashkil qilib, mazmuniy va struktur xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada ingliz tilidagi iqtisodiyot sohasida qo`llaniladigan terminlarning shakllanishi, rivojlanishi va o`ziga xos derivatsion xususiyatlarini hamda terminlashuv jarayonlarini tadqiq qilindi.

Kalit soʻzlar: termin, terminologiya, derivatsiya, soʻz oʻzlashtirish.

Terminologiya sohasiga oid tadqiqotlarni tahlil qilish natijalari shuni koʻrsatdiki, tarixiy terminlar bilan zamonaviy iqtisodiyot sohasi terminlarining yasalishi va hosil boʻlishi deyarli oʻxshash. Ularning oʻziga xos derivatsion xususiyatlari iqtisod terminosferasining shakllanishi va takomillashuviga oʻz taʼsirini oʻtkazadi albatta. Ingliz tilshunoslarining derivatsiyani terminosistema shakllanishidagi rolini oʻrganishga doir zamonaviy ishlari sirasiga Uilyam Kroft va Alan Kruz, Viven Evans va Melani Grin, Dirk Giraert va Xyubert Kaykens, Zeki Namavand kabilarning tadqiqotlarini kiritish mumkin.

Soʻz oʻzlashtirish tilshunoslikda derivative jarayon sifatida atroflicha tadqiq qilinib, L.P.Krisin fikricha: “U odatda ikki til oʻrtasida muayyan darajada uzoq davom etgan aloqalar natijasida bir til elementlarining boshqa til tizimiga oʻtishi sifatida koʻrib chiqiladi”. Soʻz oʻzlashtirish jarayoni koʻpincha derivatsiya jarayonlari bilan oʻxshash boʻladi. Bu esa terminlarning turli-tumanligi, tuzilishi hamda semantikasiga koʻra oʻziga xos spesifikasini koʻrsatadi. Oʻzlashtirish va termin yasash jarayonlari bir vaqtning oʻzida sodir boʻlishi mumkin. Iqtisod terminlari leksik birliklar singari ikki jarayon: semantic derivatsiya va soʻz yasash natijasida hosil boʻladi. L.Yu.Buyanovanning fikricha, derivatsiyaning muhim aspektlaridan biri sifatida termin hosil boʻlishining morfologik, leksik-semantik va leksik sintaktik usullari mavjud;

Terminologiyaning har bir elementi oʻziga xos xususiyatga ega boʻlib, termin hosil qilishda ishtirok etadi. S.V.Shvetsova oʻz tadqiqot ishida ingliz tili terminlarining yasalish usullari va qoʻllanilish chastotasi nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Eng koʻp tarqalgan usullardan biri sifatida suffikslar yordamida termin yasashning morfologik usuli faol ekanligini qayd qiladi. Ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasi oʻz va oʻzlashgan qatlamga asoslanadi. Masalan, I.Yu.Bulgakova “contract” va “agreement” terminlari misolida ingliz, boshqa roman-german tillariga oʻzlashma soʻzlarning kirib kelish jarayonini tavsiflaydi. “Kontrakt

termini o`zining dominant ma`nosiga ko`ra kelishuvchi tomonlarning ikki tomonlama majburiyatlarini aks ettiradigan shartnoma, bitim sanaladi”,- deb yozadi muallif. U XIV asrda majburiyatlarni bajarishdan bo`yin tovlash yoki ularni noto`g`ri talqin qilishning oldini olish uchun shartlarni yozma shaklda aks ettirish zaruriyati tufayli amalga oshirilgan jarayon bo`lib, qadimgi Rim davridan to hozirgi kungacha dunyo amaliyotida tobora keng tarqalgan.

“Contract” leksemasi contractus, contrahere- birlashtirish, rozi bo`lmoq, kim bilandir shartnoma tuzmoq fe`llari con bilan, birga prefiksi va trahere-olmoq, cho`zmoq (uzaytirmoq), qiziqtirmoq fe`li asosida hosil bo`lgan, keyinchalik bir guruh terminlarning yasalishi uchun yadro vazifasini o`tagan. O`rta asrlarda lotin tili ruhoniylar, shifokorlar, olimlar, yuristlar uchun funksional til vazifasini bajarganini hisobga olsak, ingliz va Yevropa tillari uchun lotincha o`zlashmalarning ko`pligi tabiiy holdir. Fikrimizning yorqin dalili sifatida talaffuz va yozuv jihatidan deyarli o`zgarmagan, baynalmilal “kontrakt” terminini keltirishimiz mumkin: kontrakt- ingliz, o`zbek, nemis, va rus tillarida, contratto- italyan tilida. “Agreement” termini “tomonlarning nimanidir bajarish haqidagi kelishuvi, va`dasi” ma`nosini anglatib, lotincha ad-gre (hohish-iroda, istak, rohatlanish) lotincha gratus (yoqimli)dan gratum asosida agreeer, agre (xohishiga ko`ra) XV asrda fransuz tili orqali paydo bo`lgan, shuningdek, contract terminiga sinonimdir. Shu o`rinda ta`kidlab o`tish joizki, agreement terminidan farqli o`laroq, bugunga qadar contract termini asosida yasalgan iqtisodiyot sohasida faol qo`llanilayotgan bir qator terminologik birikmalar mavjud.

Masalan, iqtisodiyot sohasida qo`llaniladigan terminlarning katta qismi lotin, fransuz tillariga oid yoki fransuz tili orqali o`zlashgan lotincha so`zlardir: default (defolt), tranche (tranh), capital (kapital), budget (byudjet), tax (soliq), commerce (kommersiya, tijorat), deficit (defitsit, kamomad), arbitrage (arbitraj), finance (moliya), deposit (deposit), bureaude change (ayriboshlash shahobchasi), bordereau (ro`yxat), border (batafsil ro`yxat, ayniqsa, hujjatlar yoki qimmatbaho

qog`ozlar ro`yxati). Lotin va grek tilaridan ingliz tiliga: audit (audit), analysis (analiz, tahlil), auction (auksion) coalition (koalitsiya), segregation (mijoz operatsiyalari bo`yicha bo`linish), commission (komissiya), capital (kapital), deposit (deposit), deficit (kamomad), deflation (deflyatsiya), dividend (divident), debit (debit), economy (ekonimika, iqtisod), emission (emissiya), export (eksport) so`zlari kirib kelgan.

Ingliz tili iqtisodiyot terminologiyasida o`zlashmalar XI asrda normand istelosi davridan to XIX-XX asr boshlarigacha, Agrika va Osiyo singari Britaniya mustamlakalari tillaridan o`zlashmalargacha ingliz tili lug`at tarkibi shakllanishining tarixiy qonuniyatlarini aks ettiradi. Masalan, tariff (tarif) iqtisodiy tushunchasi ingliz tiliga arabcha tariff (xabarnoma) so`zidan vositachi til-fransuz tili orqali kirib kelgan. O`rta asrlarda O`rta yer dengizi bo`ylarida “ta`rif” so`zi savdogarlar kemalarida tuziladigan, ortilayotgan yuklarning tasdiqlangan ro`yxatini, sotiladigan tovarning miqdori va qiymati ko`rsatilgan o`ziga xos jadvalni anglatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Тасев С.Б. Терминология консервной промышленности: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Л., 1975. –С. 22.; Сперанская Н.Н. Лесохозяйственная терминология: Дисс. ...канд. филол. наук. – Л., 1984. – 197 с.
2. Кутарева Л.В. Лексико-семантический способ образования научно-технических терминов // Вопросы общего и славянского языкознания. – Днепропетровск, 1976. – С.124-129.
3. Сербиновская Н.В. Формирование и развитие терминологического поля “маркетинг” в русском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук.-Ростов-на-Дону, 2008.-25с.
4. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК АТАМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES

AND TRENDS, 68.

5. Babajanov, K., & Sapaeva, D. (2022). MEDICAL DISCOURSE AND ITS COMMUNICATIVE SPECIFICITY. Science and innovation, 1(B7), 1394-1396.